

УДК 341.1/8

DOI 10.5281/zenodo.20671532

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПРИНЦИПОВ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА

© 2026. Ю.А. Соловьёва, Н.М. Полянская

В статье исследуются вопросы коллизии принципов самоопределения народов и территориальной целостности государства. Авторы отмечают отсутствие универсальных критериев разграничения внутреннего и внешнего самоопределения, а также неурегулированность концепции «ремедиальной сецессии». На основе анализа международно-правовых актов и конституционной практики (включая опыт Российской Федерации) предложена критериальная основа для гармонизации указанных принципов, подчеркивающая приоритет мирного, конституционного урегулирования споров и недопустимость насильственного изменения границ.

Ключевые слова: самоопределение народов, территориальная целостность, международное право, сецессия, ремедиальная сецессия, суверенитет, *jus cogens*, Устав ООН, конституционный порядок, легитимность власти.

Введение. В современных условиях проблема соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государства приобретает особую остроту, выступая в качестве одного из ключевых теоретических и практических вызовов международному правопорядку. Эти принципы, закреплённые в фундаментальных документах мирового сообщества – Уставе ООН, Декларации о принципах международного права 1970 года, Заключительном акте СБСЕ 1975 года, – формально обладают равным статусом, однако на практике их коллизия становится источником затяжных территориальных споров, сецессионистских «движений» и вооружённых конфликтов, угрожающих стабильности международной системы. Несмотря на десятилетия доктринальной разработки, международное право до сих пор не выработало универсального механизма разрешения противоречия между правом народа на определение своей политической судьбы и обязательством государств уважать неприкосновенность границ, что обуславливает высокую научную и практическую значимость темы данной научной статьи.

При этом стоит отметить, что современное состояние исследования проблемы характеризуется поляризацией подходов в доктрине. С одной стороны, принцип территориальной целостности, получивший статус императивной нормы (*jus cogens*) в отношении запрета агрессии и насильственного изменения границ, трактуется как основа предсказуемости международных отношений. С другой – право на самоопределение, закреплённое в ст. 1 Международных пактов 1966 г., сохраняет потенциал трансформации политической карты мира, особенно в контексте деколонизации и защиты прав угнетённых народов.

Однако нерешённой остаётся центральная часть проблемы: отсутствие чётких критериев, определяющих условия, при которых реализация права на самоопределение (включая сецессию) не противоречит принципу территориальной целостности. Доктрина не даёт однозначного ответа на вопрос, когда внутреннее самоопределение (через автономию, федеративное устройство) исчерпывает возможности реализации права народа, открывая путь к внешнему самоопределению. Не урегулирован также статус «ремедиальной сецессии» – отделения как крайней меры защиты от систематических нарушений прав человека и утраты легитимности государственной

власти. Именно данный пробел порождает произвольные толкования норм в политической практике, когда одни акторы апеллируют к самоопределению для оправдания сепаратизма, а другие – к территориальной целостности для подавления сепаратистских движений, что подрывает авторитет международного права как регулятора межгосударственных отношений.

В связи с указанным цель настоящей статьи заключается в проведении комплексного анализа коллизии принципов самоопределения народов и территориальной целостности государства с разработкой критериальной основы для их гармонизации в современной международно-правовой системе.

Основная часть. Принцип территориальной целостности, несмотря на отсутствие прямого закрепления в тексте Устава ООН как самостоятельного принципа [1], утвердился в международной практике как один из фундаментальных обычаев международного права. Его формирование происходило постепенно, в ходе развития системы международных отношений, и сегодня он рассматривается как неотъемлемая составляющая основополагающих норм, обеспечивающих стабильность мирового порядка. Стоит отметить, что его содержание и значение были последовательно подтверждены в ключевых международных документах, среди которых особое место занимают Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами (1970 г.) [2] и Заключительный акт Сопредседания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.) [3]. Важно отметить, что вышеуказанные документы закрепили обязательство государств воздерживаться от любых действий, направленных на нарушение территориальной неприкосновенности или политической независимости других государств, а также признавать границы, установленные между государствами, как юридически обязательные.

В современной международной практике вышеуказанный принцип получил широкое применение и закрепление в многочисленных двусторонних договорах о границах, а также в соглашениях о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, выступая в качестве правовой гарантии неприкосновенности существующих государственных границ. Тем самым он способствует предотвращению территориальных споров и обеспечивает предсказуемость в межгосударственных отношениях.

В то же время в системе международного права параллельно существует и развивается другой фундаментальный принцип – право народов на самоопределение. Как отмечает в своей работе Щелокаев С.Ю., данный принцип начал формироваться значительно позднее и впервые был обозначен в качестве одной из целей Организации Объединённых Наций в ст. 1 Устава ООН, где говорится о развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия, в том числе к праву народов распоряжаться своей судьбой. Автор подчёркивает, что наиболее чёткое нормативное выражение принцип самоопределения народов получил в ст. 1 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также в статье 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, принятых в 1966 г. Кроме того, содержание и сфера применения данного права были детализированы в таких документах, как Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам (1960 г.) и упомянутая выше Декларация о принципах международного права 1970 г. [4, с. 48], которые провозгласили право народов, находящихся под колониальным господством или иностранной оккупацией, на полную независимость и суверенитет. При этом важно подчеркнуть, что право на самоопределение трактуется преимущественно как коллективное право народа, а не как индивидуальное право отдельных лиц.

Следовательно, именно сосуществование вышеуказанных двух равноправных принципов порождает сложную и зачастую острую коллизию в международном праве. Противоречие возникает из-за того, что как государства, так и народы рассматриваются в качестве субъектов международного права, наделённых собственными правами. Государство как субъект международного права обладает суверенитетом, который включает в себя территориальную целостность, тогда как народ, реализуя своё право на самоопределение, может стремиться к изменению своего политического статуса, вплоть до выхода за рамки существующего государства. Стоит отметить, что на практике конфликт проявляется тогда, когда определённый народ стремится реализовать своё право на самоопределение путём создания собственного государства на исторической территории, что может напрямую затрагивать или игнорировать юридически установленные границы и суверенные права уже существующего государства.

Таким образом, такие ситуации часто становятся источником международных споров, требующих балансировки между легитимностью территориальной целостности и признанием справедливых притязаний народов на самоуправление.

Корецкая М.А. по этому поводу указывает, что форма реализации права на самоопределение не ограничивается лишь отделением; она может включать создание независимого государства, добровольное объединение с другим государством или изменение внутригосударственного политического статуса, что, по её мнению, всегда должно происходить в рамках конституционных процессов принимающего государства [5, с. 15]. Таким образом, автор подчёркивает важность законности и мирного характера процедур, исключающих насильственные методы изменения границ. Стоит отметить, что вышеуказанное особенно актуально в условиях многонациональных государств, где необходимо учитывать интересы различных этнических, культурных и языковых групп, обеспечивая их участие в политической жизни и защиту прав в рамках единого правового пространства.

В этом контексте стоит отметить, что Российская Федерация представляет собой яркий пример гармоничного сочетания данных двух принципов на конституционном уровне. Многонациональный народ России, как единая общность, реализовал своё коллективное право на самоопределение 12 декабря 1993 г., приняв на всенародном голосовании Конституцию Российской Федерации. Об этом прямо свидетельствует преамбула Основного закона: «...исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов...» [6]. Стоит отметить, что вышеуказанный акт стал выражением воли народа как носителя суверенитета, определившего форму и устройство своего государства.

В свою очередь, Григорчук М.А. подчёркивает, что право народов на самоопределение является базовым коллективным правом, лежащим в основе формирования любой государственности. По его мнению, поскольку современные правовые теории не признают иного носителя суверенитета, кроме народа, любое правовое государство предполагает наличие либо реального (закреплённого в конституции), либо подразумеваемого общественного договора, выражающего волю этого народа [7, с. 112].

В контексте Российской Федерации вышеуказанное означает, что суверенитет и государственная власть осуществляются на основе конституционного согласия, которое одновременно признаёт многообразие народов, входящих в состав страны, и их право на культурное и языковое развитие.

Стоит отметить, что данный баланс между самоопределением и территориальной целостностью нашёл своё прямое отражение в положениях самой Конституции РФ. В частности, п. 3 ст. 4 Конституции Российской Федерации однозначно устанавливает: «Российская Федерация обеспечивает целостность и

неприкосновенность своей территории». Данная норма закрепляет верховенство принципа территориальной целостности в правовом строительстве государства, исключая возможность одностороннего выхода субъектов федерации на основе ссылок на право на самоопределение. Тем самым Конституция РФ демонстрирует, как в рамках одного правового акта могут быть учтены как международно-правовые обязательства, так и внутренние механизмы урегулирования потенциальных конфликтов между коллективными правами и государственным суверенитетом.

Таким образом, территориальная целостность выступает не как изолированный постулат, а как производный принцип международного и конституционного права, направленный на обеспечение пространственного действия суверенитета государства на чётко определённой и юридически закреплённой территории, границы которой являются государственными и неприкосновенными. Стоит отметить, что он тесно связан с принципом самоопределения народов, однако в условиях современного международного права реализация последнего не может осуществляться ценой нарушения первого. Баланс между этими принципами достигается через уважение к конституционному строю государств, мирное разрешение споров и признание необходимости соблюдения универсальных норм, закреплённых в международных договорах и резолюциях ООН. В этом контексте Россия, как и другие многонациональные государства, сталкивается с необходимостью обеспечения внутренней стабильности, защиты прав всех народов, входящих в её состав, и одновременно недопущения действий, подрывающих территориальную целостность, что требует комплексного правового и политического подхода.

Право народов на самоопределение, будучи глобально первичным и фундаментальным принципом международного права, изначально присуще любому народу именно благодаря правовому порядку, установленному на межгосударственном уровне. Международное право выступает в данном случае не только как система норм, но и как механизм легитимации волеизъявления народов, обеспечивая рамки для мирного и правового разрешения вопросов государственного устройства. Стоит еще раз отметить, что данное право закреплено в Уставе ООН, а также в ключевых международно-правовых актах – таких как Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, где подчёркивается, что все народы имеют право свободно определять свой политический статус и стремиться к экономическому, социальному и культурному развитию.

Однако при реализации вышеуказанного права конкретным народом – будь то через создание собственного суверенного государства, отделение от существующего или добровольное присоединение к другому государству – происходит юридическая трансформация: право на самоопределение переходит из сферы международного права во внутригосударственную плоскость. В этот момент народ, осуществивший акт самоопределения по своей свободной воле, конституализирует своё право, инкорпорируя его в основополагающие правовые документы нового или существующего государства. Стоит отметить, что ярким примером такой трансформации является преамбула Конституции Российской Федерации, которая прямо провозглашает, что многонациональный народ Российской Федерации осуществил своё право на самоопределение, приняв данную Конституцию как акт общественного договора.

Следовательно, после завершения процесса самоопределения и формирования устойчивого государственного порядка все дальнейшие механизмы реализации этого права носят исключительно внутригосударственный характер. Важно отметить, что любые последующие попытки изменения государственной принадлежности части

населения могут осуществляться лишь в рамках действующей конституционной системы, а ссылки на международно-правовые нормы, в частности на ст. 1 Международного пакта о гражданских и политических правах, теряют самостоятельное значение до тех пор, пока не будет доказано нарушение самой Конституции Российской Федерации или иных основополагающих законов, обеспечивающих правовую стабильность и легитимность государственной власти.

По мнению Гаврилова В.С., государство, получившее суверенитет от своего народа совместно с территорией, на которую распространяется его власть, одновременно становится объектом международно-правовой защиты в форме принципа территориальной целостности. Стоит отметить, что данный принцип, закреплённый в Уставе ООН и подтверждённый многочисленными резолюциями Генеральной Ассамблеи, служит важнейшим элементом стабильности международных отношений. По его убеждению, попытка насильственного изменения границ или присоединения территории помимо воли проживающего на ней населения является противоправной и нарушает не только принцип территориальной целостности, но и саму суть права на самоопределение, поскольку последнее предполагает свободное и демократическое волеизъявление народа, а не его принуждение или манипулирование [8, с. 225].

Выводы. Принцип территориальной целостности занимает особое место в системе международного права, отличаясь от права на самоопределение тем, что он не трансформируется во внутреннее право, а продолжает действовать параллельно с ним, дополняясь и укрепляясь национально-правовыми гарантиями. Таким образом, он сохраняет свою международно-правовую природу, даже когда поддерживается конституционными и законодательными нормами государства. Важно отметить, что там, где заканчивается сфера действия права на самоопределение в международно-правовом понимании – то есть после установления легитимного государственного строя и признания его суверенитета, – начинает доминировать принцип территориальной целостности. Однако данная граница не абсолютна: в случаях грубого и системного нарушения конституционного порядка, утраты легитимности власти или массового насилия против гражданского населения, пространство для реализации права на самоопределение может возобновляться, поскольку сама основа государственного договора оказывается нарушенной.

Таким образом, вышеуказанное соотношение логично объясняет ситуацию с реализацией права на самоопределение частью населения Украины в первой половине 2014 г. В тот период имели место серьёзные конституционные кризисы, включая насильственную смену власти в результате событий на Майдане, которые были расценены значительной частью населения юго-восточных регионов как узурпация власти, не соответствующая процедурам, предусмотренным Конституцией Украины. Кроме того, последующее применение вооружённых сил против гражданского населения в Крыму и на Донбассе создало условия, при которых существующий государственный порядок утратил легитимность в глазах этих сообществ.

Следовательно, в такой ситуации самоорганизовавшиеся группы населения, стремясь защитить свои основные права и свободы, включая право на жизнь, безопасность и культурную идентичность, имели моральное и правовое основание для заключения нового общественного договора, выраженного в проведении референдумов и последующем формировании новых политических образований.

Результатом вышеуказанных процессов стало провозглашение Республики Крым, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики – актов, которые участники рассматривали как реализацию своего коллективного права на самоопределение в условиях коллапса конституционной легитимности. С точки зрения теории международного права, такие действия могут быть интерпретированы как

проявление права на самоопределение вторичного типа – не в целях деколонизации, а в ответ на утрату легитимности центральной власти и невозможность мирного урегулирования конфликта в рамках существующего государственного устройства.

Таким образом, вышеуказанные события можно рассматривать как следствие законного права на самоопределение, реализованного в экстраординарных условиях, когда существующий государственный порядок перестал обеспечивать базовые права граждан и нарушил принципы демократического управления. При этом важно подчеркнуть, что такая реализация права на самоопределение не отменяет необходимости международного признания и соблюдения баланса между правом народа на свободное волеизъявление и обязательством по сохранению международного мира и стабильности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://base.garant.ru/2540400/> (дата обращения: 08.02.2026). – Загл. с экрана.
2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. // СПС «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://base.garant.ru/2541031/> (дата обращения: 08.02.2026). – Загл. с экрана.
3. Хельсинский заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. // КонтурНорматив [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=30039> (дата обращения: 08.02.2026). – Загл. с экрана.
4. Щелокаев, С. Ю. К вопросу о соотношении принципа права на самоопределение и принципа территориальной целостности государств в международном праве / С. Ю. Щелокаев // Право и общество. – 2023. – № 1 (10). – С. 47-49.
5. Корецкая, М. А. Народ как носитель суверенности и границы политической теологии / М. А. Корецкая // Социодинамика. – 2019-1. – С. 10-18.
6. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 08.02.2026). – Загл. с экрана.
7. Григорчук, М. А. Проблемы соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государства / М. А. Григорчук // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 95-3. – С. 110-113.
8. Гаврилов, В. С. Соотношение принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств: теоретические аспекты / В. С. Гаврилов // Человек. Социум. Общество. – 2023. – № 9. – С. 220-227.

Поступила в редакцию 17.02.2026 г., рекомендована к печати 10.03.2026 г.

PROBLEMS OF CORRELATION BETWEEN THE PRINCIPLES OF SELF-DETERMINATION OF PEOPLES AND THE TERRITORIAL INTEGRITY OF THE STATE

Solovyova Yu.A., Polyanskaya N.M.

The article examines the conflict between the principles of self-determination of peoples and the territorial integrity of the state. The author notes the absence of universal criteria for distinguishing between internal and external self-determination, as well as the unresolved concept of "remedial secession." Based on the analysis of international legal acts and constitutional practice (including the experience of the Russian Federation), a criteria basis for harmonizing these principles has been proposed, emphasizing the priority of peaceful, constitutional settlement of disputes and the inadmissibility of forced border changes.

Keywords: self-determination of peoples, territorial integrity, international law, secession, remedial secession, sovereignty, jus cogens, UN Charter, constitutional order, legitimacy of power.

Соловьёва Юлия Александровна

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного права ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: soloveva5585@bk.ru

Solovyova Yulia Alexandrovna

Candidate of law, Associate Professor at the Department of Constitutional and International Law of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: soloveva5585@bk.ru

Полянская Наталья Михайловна

магистрант юридического факультета ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: natali_naitli@mail.ru

Polyanskaya Natalya Mikhailovna

Master student of the Faculty of Law of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: natali_naitli@mail.ru